

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 147–149

HISTÓRIA KLINICKEJ BIOCHÉMIE V TRNAVE THE HISTORY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY IN TRNAVA

Jarmila Ambrušová, Dagmar Berkešová

AnalytX, s. r. o. Trnava

e-mail: jarmila.ambrusova@gmail.com

história odboru KB

SÚHRN

Práca v stručnosti popisuje vznik a fungovanie laboratória v odbore klinická biochémia v regióne Trnava.

ABSTRACT

This paper briefly describes establishment and operation of a laboratory in the field of clinical biochemistry in the Trnava region.

Krátka história zdravotníctva v Trnave

Mestské xenodóchium bolo vraj v Trnave odjakživa, ale prvá správa o tejto mestskej nemocnici pochádza z roku 1490. V rokoch 1770–1777 pozostávala z 12 postelí a zdravotnícky personál predstavovali okrem mestského lekára ešte dvaja lekári, traja lekárnici, tri kvalifikované pôrodné asistentky a traja chirurgovia. V týchto rokoch tu robili prax aj poslucháči medicíny. Cisárovná Mária Terézia tu totiž v roku 1770 umožnila vznik lekárskej fakulty. Fakulta tu však zotrvala len do roku 1777, kedy bola presťahovaná do Budína.

Verejnú nemocnicu v Trnave postavila Bratislavská župa v roku 1824 a v roku 1913 pribudli nové budovy. Zriadilo sa najmodernejšie chirurgické pracovisko na Slovensku a pavilón pre pacientov s nakažlivými chorobami. V roku 1924 mala nemocnica už 300 postelí.

Po zániku župného zriadenia v roku 1928 sa stala nemocnica krajskou verejnou nemocnicou, v období druhej

svetovej vojny sa stala štátnou nemocnicou a v roku 1951 bola premenovaná na Ústav národného zdravia, mala 12 oddelení a 675 postelí.

1. augusta 1998 získala nemocnica štatút Fakultnej nemocnice.

Vznik, rozvoj a súčasnosť klinickej biochémie v Trnave

Oddelenie klinickej biochémie odvodzuje svoje počiatky z malého príručného laboratória na prízemí budovy interného pavilónu, ktoré tvorilo časť patologicko-anatomického oddelenia. Lekár, ktorý vykonával laboratórne práce bol aj prosektorom a 1. septembra 1954 nastúpil na tento úsek MUDr. Milan Jánošík, ako zástupca primára patologicko-anatomického oddelenia. Spolu s ním na úseku pracovala ako laborantka pani Valachová a štyri rádové sestry. Dopoludnia spracovávali materiál pre biochémiu a popoludní histológiu. Vyšetrovali glykémie, ktoré chodili pacientom aj odoberať, hepatálne testy, napríklad thymol zákalovú reakciu, ktorú hodnotili fotometricky a ktorá slúžila na diagnostiku a ako prognostický ukazovateľ viacerých ochorení pečene, obzvlášť epidemickej hepatitídy, stanovovali cholesterol a minerály – Na, K a Cl.

Intenzívny rozvoj klinickej biochémie nastal potom od roku 1955, kedy sa pracovisko rozšírilo, zvyšovala sa diagnostická úroveň a skvalitňovala práca jednotlivých oddelení NsP Trnava. V roku 1958 bol počet vyšetrení 149 419, v roku 1960–1972 690 biochemických a 118 418 vyšetrení hematologických.

V rokoch 1955 až 1960 ústredné biochemické laboratórium poskytovalo vyšetrenia nielen pre okres Trnava, ale aj pre oblasti Sereď, Galanta a Pezinok a v roku 1961

Obr. 1. V bielom plášti primár MUDr. Milan Jánošík, v strede vtedajší riaditeľ MUDr. Ivan Styk

Obr. 2. Vpravo – MUDr. Viktor Rosival

Obr. 3. Pôvodné laboratórium na prízemí Internej kliniky

Obr. 4. Primár MUDr. Ivan Ondruš pri práci v laboratóriu

vedúci lekár začal pripravovať podmienky pre zriadenie ústredného laboratória v nemocnici Piešťany, kde ako lekár nastúpil pracovať MUDr. Dušan K v a s n i c a.

Zlepšenie priestorového vybavenia oddelenia klinickej biochémie prinieslo v novembri 1962 premiestnenie hematológie a izosérológie do priestorov v novom chirurgickom pavilóne a v roku 1966 sa do tohoto pavilónu presunula aj klinická biochémia.

V júli 1967 bola hematologická a izosérologická časť oddelená v zmysle koncepcie odboru do oddelenia hematológie a transfúzie krvi a ústredné laboratórium sa premenovalo na oddelenie klinickej biochémie. Vedením bol poverený MUDr. Milan Jánošík (Obr. 1), vrchnou laborantkou bola pani Valéria Valachová.

K najväčším zmenám došlo v roku 1969, kedy bolo celé oddelenie sústredené do novoupravených priestorov na prízemí nového chirurgického pavilónu a presťahované, novovybudované bolo aj vysunuté pracovisko na poliklinike. Zlepšilo sa prístrojové vybavenie oddelenia,

rozšírila sa paleta vyšetrení a zásadne sa zmenil aj spôsob práce.

Na oddelení bol prednostom MUDr. Milan Jánošík a pracoval tu i odborný lekár s atestáciou MUDr. Viktor Rosival (Obr. 2).

V roku 1970 sa zvýšil počet vyšetrení na 364 457 a v roku 1973 vzrástol na 464 895.

MUDr. Milan Jánošík viedol oddelenie klinickej biochémie od roku 1967 do roku 1987. Na jar 1987 sa oddelenie klinickej biochémie presťahovalo z chirurgického pavilónu do novopostavenej budovy, kde na prízemí bola transfúzna služba, na 1. poschodí oddelenie hematológie a na 2. poschodí oddelenie biochémie (Obr. 3).

V čase od roku 1975 do 1980 pracoval na oddelení klinickej biochémie ako lekár aj MUDr. Gustáv Kováč. V decembri 1987 nastúpil na miesto primára MUDr. Ivan Ondruš (Obr. 4), ktorý viedol oddelenie do roku 2001. Vrchnou laborantkou od roku 1993 až do roku 2009 bola pani Mária Knížová.

Obr. 5. V rohu prvá vedúca laborantka pani Valachová (sestra prof. MUDr. Ivana Pecháňa, DrSc. a vpredu vpravo jej nástupkyňa pani Knížová

Obr. 6. Poloautomatický analyzátor ENCORE II – pipetovacia časť

Obr. 7. Automatická robotická linka WorkCell so zabudovanými analyzátormi ADVIA 1650, ADVIA CENTAUR a podávačom vzoriek

V období primariátu MUDr. Ondruša sa pracovisko zapojilo v roku 1981 do systémov externej kontroly kvality.

V roku 1988 bol na oddelenie inštalovaný prvý poloautomatický analyzátor ENCORE (Obr. 6) a oddelenie bolo vybavené počítačovou technikou a laboratórnym informačným systémom.

V ďalších rokoch potom pribudli analyzátory – Monarch, Elecsys, Cobas a analyzátory firmy Olympus.

Po MUDr. Ondrušovi prevzala štafetu vedenia oddelenia MUDr. Zuzana Špírková od roku 2001 do roku 2004.

Spoločnosť AnalytX s. r. o. prevádzkovala od roku 2002 pracovisko klinickej biochémie v Mestskej poliklinike v Trnave. Od roku 2003 sa začal na tomto pracovisku budovať úsek klinickej imunológie pod vedením Mgr. Barbory Hanzelovej. V roku 2004 začala spoločnosť AnalytX s. r. o. prevádzkovať aj oddelenie klinickej biochémie vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde sa ako odborný garant vrátil MUDr. Ondruša vedúcou lekárkou oddelenia klinickej biochémie, už ako súčasť odde-

lenia laboratórnej medicíny spoločnosti AnalytX, s. r. o. sa stala MUDr. Jarmila Amburová. V roku 2009 na post vrchnej laborantky nastúpila pani Mária Berová, DMTL.

S nástupom spoločnosti AnalytX s. r. o., pod vedením riaditeľky pani Ing. Dagmar Berkovéj bolo oddelenie klinickej biochémie komplexne vybavené novou technikou – prvou automatickou robotickou linkou WorkCell na Slovensku – so zabudovanými dvomi biochemickými analyzátormi ADVIA 1650, imunochemickým analyzátorom ADVIA:CENTAUR a podávačom vzoriek Sample Manager (obr. 7).

Spoločnosť AnalytX s.r.o. spoločne s klinickým biochémikom začala prevádzkovať aj oddelenie mikrobiológie, a postupne rozvíjala a komplexne dobudovala oddelenie klinickej imunológie v roku 2018, kedy prevzal túto časť pracoviska RNDr. Pavol Bologna.

Spoločnosť AnalytX prevádzkuje pracovisko laboratórnej medicíny s úsekmi – klinickej biochémie, klinickej imunológie, klinickej mikrobiológie s úsekom serológie, úsek klinickej toxikológie a úsek hematologický.

V roku 2009 bola vypracovaná príručka kvality a pracovisko získalo akreditáciu podľa ISO 15189:2007, ktorú opakovane úspešne obhajuje.

V roku 2014 sa začal budovať aj úsek PCR metód, ktorý sa rozšíril s ohľadom na covidovú pandémiu v roku 2020 do väčších priestorov.

Spoločnosť AnalytX s. r. o., vybudovala integrované laboratórium, vybavené najmodernejšou technikou a zabezpečuje laboratórne vyšetrenia pre nemocničné oddelenia a kliniky, pre ambulancie v spádovej oblasti Trnava. V súčasnosti poskytuje viac ako 945 druhov rôznych vyšetrení.